

HAQIRIY IJODINING BADIYATI. SHOIR MUSADDASLARINING MATNIY TADQIQI

Ahadov Inomjon Jamoliddinovich

Imom Buxoriy nomidagi TII o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902356>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Haqiriy qalamiga mansub “Devoni Haqiriy” ning janriy tarkibi, undagi musaddaslarning matniy tadqiqi haqida so‘z yuritildi. Navoiy va Haqiriy ijodining o‘zshash taraflari, ularning ijodida g‘oya va mazmun mushtarakligi mavzusida to‘xtaldi.

Kalit so‘zlar: Haqiriy, “Devoni Haqiriy”, janrlar, musaddas, qiyosiy tahlil.

Ko‘p asrlik tarixga ega madaniy va adabiy merosimizga munosabat istiqloq tufayli tubdan o‘zgardi. Xalqimiz tarixi, dini va adabiyoti, ma’naviy qadriyatlariga e’tibor kuchayib, ularning mavqeini tiklash, xalqqa asl holida etkazish imkoniyati paydo bo‘ldi. Bu esa boshqa sohalar qatori adabiyotshunoslikda ham teran ilmiy izlanishlar olib borish, adabiy merosga yangicha yondashish zaruratini kun tartibiga qo‘ydi. O‘tmishda yashab ijod qilgan shoir va adiblar merosini xolisona o‘rganish va munosib baholash har qachongidan ham dolzarb vazifaga aylandi.

Haqiriy musaddas janrida ham ijod etdi. Devonda jami 4 ta musaddas bo‘lib, turkiy va forsiy tillarda bitilgan. Yozuvlari kichik shakldagi nasta’liq xati bo‘lsa-da, yaxshi tiniq holatda saqlangan. Haqiriyning musaddaslari mavzu jihatdan g‘azal va muxammaslarga juda yaqin turadi. Bu musaddaslarda ishqiy kechinmalar, axloq-odob masalalari, falsafiy fikrlar, shoirning pir-murshidga ixlosi va ilinjini ko‘rish mumkin:

*Bu ishq ahli xili asir kabi,
Bu sham‘i muhabbat qabzi kabi,
Fanoni fosining hasri kabi,
Shikasta g‘arib Haqiriy kabi,
Xazondin chu gulga yetsa zavol,
Bahor o‘lsa rango rang ochg‘oy jamol.*

Musaddasda lirik qahramon bilib-bilmay qilgan gunohlari, umrini zalolatda o‘tkazgani uchun Allohdan istig‘for so‘raydi. Asar boshdan-oxirigacha shu mazmunda bo‘lib, lirik qahramonning Yaratuvchiga muhabbati va istig‘fori aziz avliyolar orqali ifodalanadi.

Insoniyat, xususan, milliy madaniyatimiz tarixida umrboqiylik baxtiga musharraf bo‘lgan buyuk insonlar orasida Navoiy siymosi o‘zgacha salobatga ega. Mutafakkir shoir asarlari abadiyatining sir-asrori, eng avvalo, ulardagi har bir misra Alloh yaratgan va jon ato etgan maxluqotlar orasida aziz-u mukarrami – insonni e‘zozlashga qaratilgani, har bir so‘z ezgulikka xizmat qildirilganida, umumbashariy g‘oyalar, orzu-umidlar tarannum qilganligidadir. Shu boisdan ham shoir ijodiy merosi asrlardan asrlarga, dillardan dillarga o‘tib kelayotir. E’tirof etilayotgan buyuk Navoiy ijodining o‘zidan keyingi shoirlar ijodiga ta’siri, ijodiy an’analarining davom ettirilishi va rivojlantirilishi masalasi adabiyotshunosligimizda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki Navoiydan keyingi davr mumtoz adabiyoti tarixiga nazar tashlasak, uning rivoji bevosita Navoiy nomi bilan bog‘liq ekanini ko‘ramiz. Zero, Navoiy ijodi barcha davr shoirlari uchun yuksak bir kamolot cho‘qqisi bo‘lib, unga intilish yo‘lidagi kurash va urinishlar har bir shoirni ijodiy barkamollik sari yetaklaydi. Navoiy o‘zidan keyingi mumtoz shoirlari uchun adabiyotning jamiyatdagi buyuk rolini anglashga yordam beradi. Shoirlar o‘z davri muammolariga Navoiy asarlaridan

javob qidirganlar. Chunki Navoiy hikmatlarida ilgari surilgan muammolar, g'oyalar nafaqat uning o'z davri uchun, balki hamma davrlar uchun birday qimmatlidir. Chunki Navoiy ijodi davr tanlamasdir. Shu boisdan ham Navoiy hikmatlari, ulardagi mavzular hamma davrlar uchun dolzarb.

Navoiy ijodi o'zidan keyingi so'fiy shoirlar uchun san'atkorlik dorulfununi vazifasini o'taydiki, uning ijodiy ustaxonasidan ta'lim olish yetuk so'z ustasi bo'lib yetishuvida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Navoiy nuqtai nazarida hikmat — "ilmi laduniy", ya'ni ilmi g'aybu haqoyiq va ilohiy sirlarni kashf aylash mazmuniga ham ega. Navoiy ijodi nafaqat so'fiylar, balki shoirlar uchun ham mahorat maktabi vazifasini o'tagan.

Demak, adabiyot tarixiga ozmi-ko'pmi hissa qo'shgan shoirlar faoliyatini o'rganishda, birinchidan, uning o'z salafarlari, eng avvalo, Navoiy ijodiga bo'lgan munosabati, uning an'analarini qay darajada o'zlashtirganligi, ikkinchidan shu an'analar zaminida o'z davri hayoti taqozosi bilan yaratgan yangiliklari diqqat markaziga qo'yilishi lozim. Xorazm adabiy muhitiga mansub bo'lgan Haqiriy ham Navoiydan ilhom olgan va uning an'analarini ham muvaffaqiyatli davom ettirgan ijodkorlardan biridir. Navoiy izidan borib, u komillikni ulug'laydi, ishq, vafodorlik va sadoqatni talqin qiladi. Shoir g'azal yozishga kirishar ekan, salaf ijodkorlar ijodi bilan yaqindan tanishadi. Bu jihatdan uning quyidagi g'azali e'tiborga molik:

حقیر یغہ نی حد دور حمد اوصافینکغہ تیل اچماق
صفات لایزالینک غا نی حد نی انتہا پیدا

Haqiryig'a ne haddur hamdu avsofingg'a til uchmoq,
Sifati lo yazolingg'a na had na intiho paydo.¹

Shoir Haqiriy ushbu g'azalida Navoiyning "Navodir ush shabob" da kelgan kelgan g'azalidan ta'sirlanib yozadi ya'ni Alif harfining ofatlaridan. Navoiyda ushbu baytlar shunday kelgan:

Navoiy o'lmadi tavhid guftu go'bila fahm, Magarki aylagaysen tilni qat'u jonni fido
Haqiriy bu baytlarni faxr bilan tilga oladi va uning ijodiy iqtidori haqida to'lqinlanib yozadi. Ayniqsa, o'z g'azallaridagi eng yaxshi fazilatlarini Navoiydan o'rganish natijasi ekanini ta'kidlaydi.

Navoiyni o'ziga ma'nau ustoz bilgan Haqiriy hazrat ijodining asosi bo'lgan odamiylik, xalqparvarlik, adolat va ma'rifatni ulug'lash, zulmni, nodonlikni qoralash g'oyalarini o'z ijodining ham g'oyaviy asosi qilishga erishdi. Bu g'oyalar Haqiriy yashagan davr, ijtimoiy hayot taqozosi bilan vujudga kelgan bo'lib, shoir o'z ustozidan mahorat sirlarini o'rgandi va o'z ijodxonasida qayta ishlab, zeb berib muxlislariga in'om qildi.

¹ Muhammadsharif Haqiriy. Devoni Haqiriy. - O'z RFA Sh I. Inv. 7096.- B. 2.

Navoiy lirikasidagi obrazlar tuzilishi ham tasavvuf ta'limoti bilan, ham og'zaki ijod an'analari bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Haqiqatni anglash o'zlikni anglashdir. Bunga erishmoq uchun kishi Alloh yo'lga kirmog'i, Xudoga muhabbat paydo qila bilmog'i, butun kuch va vujudini shu yo'lga qarata olmog'i kerak. Shu yo'sinda Navoiy va Haqiriy ijodida birxillilik ko'rinadi. Buni Laffasiy o'zlarining tazkiralarda Feruzga payrav o'laroq yozganlar² deb ham keltiradilar:

زهی صفتک ظهوریدن عجب نشو نما پیدا
نسیم کاف ایله نوندین نجه عالم یانا پیدا

Zahiy sifatning zuhuridin ajab nashai namo paydo,
Nasiymi kof ila nundin necha olam yana paydo.³

Shoir ushbu misrani Navoiydan ta'sirlanib yozgan. Navoiy hazratlari nun ila kofni shu yo'sinda ishlatganlar. Ishq ahli joni jong'a bersa jonin himmati,
Muhammad«kofu»,«nun»g'aqurratul-ayn
Tufayli kavn o'lub, yo'q-yo'qki, kavnayn.⁴
(Farhod va Shirin I qism)

Shuningdek, ishq mavzusi Navoiy va Haqiriy lirikasining yetakchi g'oyalaridan biridir. Oshiq ma'shuqa ishqida kuyib-yonishi va arzini bayon qilishi alaloqibat hechqanday natija bo'lmaganda ham umidsizlikka tushmasligi kabi tuyg'ular o'z g'azallarida aksini topadi:

² Hasanmurod qori Laffasiy. Tazkiraiy shuaro. - Xorazm, 1992. -B. 98.

³ Muhammadsharif Haqiriy. Devoni Haqiriy. - O'z RFA Sh I. Inv. 7096.- B. 2.

⁴ Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. library.ziynet.uz/ 6-bet.

*Har necha izhori arz etsam aning oldida kim,
Tinglamay arzimni aylar ko'b mani yor oldida.
Ey Haqiriy sabr qil shoyad Rahmoning rahm etib,
Ne ajab topsang ul oy bazmini gulzor oldida⁵.*

Navoiy:

*Ul parivash hajridinkim, yig'ladim devonavor,
Kimsa bormukim, anga ko'rganda kulgu kelmadi.
Ko'zlaringdin necha suv kelgay, deb o'lturmang meni,
Kim bori qon erdi kelgan, bu kecha suv kelmadi.⁶*

Shoir Haqiriy ijod qilgan davr – XIX asrning o'rtalarida. Xorazm adabiy muhitida, shoirlar ijodida Alisher Navoiyning ta'sir doirasi shu qadar kengaydiki, o'zini she'riyatga daxldor deb bilgan har qanday qalamkash ham o'zini Navoiyning shogirdi deb hisoblar va bundan faxrlanar edi.

Tabiiyki, Haqiriy ham Navoiy lirikasining izdoshidir. Haqiriy o'z she'riyatida oshiqning nozik kechinmalarini ma'shuqa husn-u malohatini Navoiyona san'atkorlik bilan ifoda etadi. U ma'shuqaning visoli oldida barcha shohlar ham gado kabi bo'lib qolishiga qiyos qiladi:

⁵ Muhammadsharif Haqiriy. Devoni Haqiriy. - O'z RFA Sh I. Inv. 7096.- B. 2.

⁶ Alisher Navoiy. Badoye' ul-vasat. Xurshid Davron kutubxonasi. – 2022.

Ey sabo holi pariyshonimni janonimg'a ayt,
Bahrida giryonlig'im ul la'li xandonimg'a ayt.
Zulfi savdosi bila olam qorong'udir manga,
Ishqida majnunlig'im ul mohitobonimg'a ayt.⁷

Navoiydan keyin yashab ijod qilgan ko'plab forsiygo'y va turkiygo'y shoirlar o'z asarlarida sevgi-muhabbatni ilohiy ramz sifatida, haqiqiy ishq siymolari sifatida tilga olishadi, ulug'lashadi.

References:

1. Muhammadsharif Haqiriy. Devoni Haqiriy. - O'z RFA Sh I. Inv. 7096.
2. Hasanmurod qori Laffasiy. Tazkiriay shuaro. - Xorazm, 1992.
3. Alisher Navoiy. Badoye' ul-vasat. Xurshid Davron kutubxonasi. – 2022.
4. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. library.ziyonet.uz.

⁷Muhammadsharif Haqiriy. Devoni Haqiriy. - O'z RFA Sh I. Inv. 7096.- B. 10.